

“O HOMEM AO LADO”: CASA CURUTCHET COMO PERSONAGEM

LEÃO, SILVIA LOPES CARNEIRO

Departamento de Arquitetura da UFRGS

silvia-leao@uol.com.br

RESUMO

O conceito de “personagem” sofre evolução ao longo do tempo. Originalmente referente apenas a seres humanos, amplia-se e passa a abarcar também seres não humanos.

No filme argentino “O homem ao lado”, fica clara a noção de personagem aplicada a um ser inanimado. Além dos protagonistas Leonardo e Victor, há outra personagem relevante: a Casa Curutchet, única residência do arquiteto Le Corbusier construída na América.

Localizada na cidade de La Plata, Argentina, foi projetada em 1948/49 para o cirurgião Dr. Curutchet. Mesmo sem conhecer pessoalmente o terreno, o arquiteto conseguiu uma adaptação magistral da casa moderna ao entorno pré-moderno.

No filme, mora na residência com a família o designer Leonardo, apresentado como homem refinado, colecionador de objetos de vanguarda.

A história inicia com uma obra na parede de divisa, onde o vizinho Victor, mostrado como cafona e mal-educado, abre uma janela. O fato desencadeia um forte conflito e evidencia o choque de comportamentos e situações socioculturais entre os vizinhos.

Ao longo do filme, ocorre uma reviravolta entre os dois antípodas. No início, Leonardo é visto como “mocinho” e Victor como “vilão”. A seguir, essa distinção começa a se confundir. No final, os papéis se invertem.

A famosa Casa Curutchet participa da ação do filme e vai sendo revelada em pormenores. O projeto segue os preceitos de Le Corbusier: planta-livre, pilotis, janela horizontal, fachada livre e terraço-jardim.

O desfecho é dramático: um assalto à casa tem a intervenção de Victor, que leva um tiro. Os bandidos fogem e Leonardo tem nas mãos a decisão de salvar o vizinho ou deixá-lo morrer. Opta pela segunda alternativa e se livra do problema da janela de forma prática.

Há filmes em que a arquitetura comparece apenas como cenário ou pano de fundo. Neste, a Casa Curutchet é protagonista e personagem fundamental da história.

Palavras-chave: CASA CURUTCHET; FILME “O HOMEM AO LADO”; ARQUITETURA MODERNA.

1. INTRODUÇÃO

O conceito de “personagem” sofre evolução ao longo do tempo. Originalmente referente apenas a seres humanos, amplia-se e passa a abarcar também seres não humanos, desde que capazes de representar ideias, emoções ou funções narrativas nas várias formas de arte.

No livro *Aspectos do Romance*, Forster afirma que um personagem não precisa ser humano: “Podemos definir o personagem de um romance como uma criatura que possui vida interior. Tal criatura não precisa ser humana¹.”

Essa frase é central para a concepção de personagem, pois segundo Forster o essencial é que o personagem “pareça vivo” para o leitor, independentemente de sua natureza física –animal, objeto, entidade abstrata– desde que apresente alguma forma de interioridade ou agência narrativa.

No filme argentino *O Homem ao Lado*², a Casa Curutchet, única residência do famoso arquiteto Le Corbusier construída na América, funciona como personagem da trama, pois se alinha diretamente com o conceito de personagem como “criatura com vida interior”, mesmo que não humano. A casa, escolhida por sua importância arquitetônica, tem papel central na trama: a simples abertura de uma janela na parede de divisa, tentada obstinadamente por um dos personagens, desencadeia o conflito central entre os protagonistas Leonardo e Victor. A casa, para além de cenário, tem uma presença que influencia o enredo, interage com os atores, define comportamentos e cria tensões. Sua arquitetura simboliza valores –modernidade, racionalidade, ordem, beleza– que se chocam com a presença do vizinho e com o caos que a abertura da janela desencadeia nas vidas dos personagens (Fig. 1).

Fig. 1. Cenas do filme argentino “O Homem ao Lado”. Imagens extraídas do filme.

2. A CASA E SUA HISTÓRIA

A Casa Curutchet, única residência de Le Corbusier construída na América, possui notável carga simbólica. Obra-prima da arquitetura residencial unifamiliar, exprime perfeita integração entre edifício moderno e contexto urbano pré-moderno.

La Plata, sítio de implantação, é cidade planejada, fundada em 1882. Apresenta malha em xadrez inserida num quadrado perfeito, dividido por dois eixos ortogonais principais, Norte-Sul e Leste-Oeste. Superpõe-se à quadrícula uma trama com linhas diagonais, com praças nos pontos de intersecção.

A Casa Curutchet situa-se em posição privilegiada: próxima a um grande bosque a oeste, de frente para uma praça e junto ao eixo cívico da cidade (L-O), onde ficam os prédios administrativos (Fig. 2). O lote é um trapézio estreito e profundo, com cerca de 200 m². Tem aproximadamente 9m de largura; laterais de 17,5m e 23,5m de profundidade; e frente inclinada de 10,8m (Fig. 3).

Fig. 2. Trecho de La Plata: localização da Casa Curutchet. Ambiente n.32, 1982, p. 30.

Fig. 3. Casa Curutchet: implantação. Fisch, 2003, p. 8.

O cliente era o cirurgião Dr. Pedro Domingo Curutchet, figura importante na cidade, conhecedor de ergonomia e construtor de seus próprios instrumentos cirúrgicos. Conhecedor de música e poesia modernas, admirava as preocupações de Le Corbusier com insolação e higiene. O contato com o arquiteto foi viabilizado graças à irmã do médico, que viajava com frequência a Paris. Mais adiante, passam a corresponder-se através de cartas (Fig. 4).

Le Corbusier havia estado na América do Sul em 1929, ocasião em que visitara La Plata³. Nunca retornou à cidade e jamais conheceu pessoalmente o terreno de Curutchet.

Fechadas as negociações, o arquiteto estuda o terreno e esboça o projeto mediante material enviado pelo cliente. Em maio de 1949, escreve a Curutchet comunicando que o projeto estava concluído⁴.

Fig. 4. Le Corbusier e Dr. Curutchet. Szlagowski, 2003, p. 2. / Casa Curutchet, 1996, p. 6

Fig. 5. Casa Curutchet: cortes. Le Corbusier, 1953, p. 66-68.

Refere-se à divisão da casa em duas partes: consultório num volume mais baixo e mais público, de um pavimento sobre pilotis, junto à rua; residência, num mais privativo, de quatro andares, ao fundo do lote (Fig. 5). O acesso se dá por uma porta robusta, em meio ao gradil que fecha o pavimento em pilotis (Fig. 6). Os

volumes do consultório e da casa são ligados por uma rampa, situada num pátio intermediário, com vegetação baixa e uma árvore. A rampa sobe meio nível até o hall de entrada da residência e mais meio até o consultório. O acesso aos demais pavimentos da residência é feito por uma escada. Os serviços estão um nível abaixo do hall de entrada; acima, fica a área de estar; no último andar, localiza-se a zona íntima (Fig. 7).

Fig. 6. Casa Curutchet nos anos 60 e em 2025. Serapião, 2004, p. 35 / Foto da autora (2025).

Fig. 7. Casa Curutchet: plantas. Le Corbusier, 1953, p. 64-65.

A fim de proteger as fachadas frontais, são propostos *brise-soleils* em forma de grelhas de concreto, em frente ao consultório e à residência, com orientações nordeste e norte, respectivamente. Sobre o terraço-jardim, há um teto parassol, uma espécie de baldaquino de dupla-altura, que resolve a transição entre as diferentes alturas das edificações vizinhas (Fig. 8).

A estrutura de suporte é constituída por uma malha de pilares de seção circular, independentes das paredes, dispostos a distâncias de 4m nos dois sentidos. Não há vigas aparentes, mas uma laje de 40cm de espessura, contendo as canalizações. A caixa de escada ocupa um espaço de 3m por 3m; a porta de acesso, um de 2m por 2m; e o corpo residencial outro de 8m por 8m (Fig. 9). A base da composição é, portanto, o quadrado, que se deforma apenas junto à rua frontal⁵.

Em fevereiro de 1949, Le Corbusier solicitara ao cliente detalhes precisos sobre os prédios vizinhos⁶. Faz uma leitura minuciosa de suas características tipológicas, geométricas e compositivas e ajusta a Casa Curutchet, de forma escalonada, ao perfil das casas contíguas.

Fig. 8. Casa Curutchet: perspectiva e maquete. LE CORBUSIER, 1953, p. 62-63.

Fig. 9. Casa Curutchet: malha de modulação. Desenho da autora sobre as plantas.

Em 1948, aventam-se nomes de arquitetos argentinos para a execução da obra, com opção por Amancio Williams, por sua familiaridade com o Modulor, sistema de medidas proposto para a obra. O emprego de tal sistema exigiu licença das autoridades locais, já que o pé direito de 2,26m definido por ele não era permitido pela legislação platense. Atrasos na execução levam à substituição de Williams por Simón Ungar e depois pelo engenheiro Alberto Valdez, que concluem o trabalho.

Curutchet não morou por muito tempo na residência. O assédio dos curiosos era constante e perturbava a vida dos moradores. Segundo ele, inicialmente, as pessoas viam a casa como estranha, exótica, distante de seu gosto tradicional; mas, com o tempo, a foram compreendendo.

3. A CASA NO FILME

A importância e a fama da Casa Curutchet são mote e ponto de partida para a trama do filme "O Homem ao Lado". Os diretores utilizam a casa como palco, cenário e protagonista da trama, rendendo homenagem subliminar a Le Corbusier. Todas as cenas ocorrem na residência ou arredores, e ela vai sendo mostrada em suas particularidades: exterior, interior, detalhes, entorno. Se a Casa Curutchet hoje funciona como centro cultural pertencente ao *Colegio de Arquitectos* da Provincia de Buenos Aires, no filme é mostrada como se tivesse uso residencial.

Mora na casa, com esposa e filha, o designer Leonardo (Rafael Spregelburd). Poliglota, com óculos de armação "estilosa", o designer projeta e coleciona objetos de vanguarda. Egocêntrico e narcisista, vive da aparência do sucesso.

Fig. 10. Abertura do filme "O Homem ao Lado". Imagens extraídas do filme.

O filme inicia com o barulho de pancadas de marreta sobre a parede de um edifício. A tela é dividida ao meio e são mostrados o lado de dentro e o lado de fora da parede: internamente, um buraco sendo aberto pela marreta; externamente, uma rachadura e o reboco branco caindo, até a perfuração total. A cena anuncia graficamente a dualidade entre os dois personagens e seus respectivos universos, presente ao longo do filme (Fig. 10).

Sabe-se, a seguir, que o novo vizinho, Victor (Daniel Aráoz), começa uma reforma, em que pedreiros escavam um buraco destinado a uma janela na parede de divisa, que dá vista para a sala de Leonardo. O recém-chegado Victor quer uma janela para aproveitar os raios de sol que vêm naquela direção, mas Leonardo fica profundamente incomodado pela invasão de privacidade e pela interferência no entorno da sua famosa residência. Victor é apresentado como o típico machão cafona, incômodo e desagradável, que toma chimarrão numa cuia de mau gosto. Leonardo, por outro lado, é mostrado como homem bem-educado, refinado, culto e sofisticado.

Inicialmente, é revelado um forte antagonismo entre os vizinhos, o que faz com que a cizânia se instale entre eles. Há um choque de comportamentos e de diferentes situações socioculturais entre um homem simples, representante das classes populares, e um sofisticado e bem-sucedido, membro da *intelligentsia* burguesa. O conflito entre figuras de perfil oposto é o mote desta comédia dramática, que vai surpreendendo passo a passo. As situações são armadas para ressaltar as caricaturas opostas, e levam o espectador a ir simpatizando, gradativamente, com a tosca figura de Victor, ao mesmo tempo que antipatizando com o sofisticado Leonardo. À medida que o tempo passa, o designer assume uma postura arrogante, caricata, incapaz de estabelecer relações saudáveis com a mulher e a filha. Victor, ao contrário, mostra-se com traços divertidos, solidários e bem-intencionados. Os personagens, se estabelecem, portanto, como misturas ambíguas de vítimas e algozes. O filme, no seu transcorrer, apresenta uma reviravolta gradual entre protagonista e vilão. No início, Leonardo é visto como sensato, ponderado, como “mocinho” da trama, e Victor como ameaçador, intimidador, ou seja, como “vilão”. A seguir, contudo, essa distinção começa a se confundir, e, na parte final, os papéis são invertidos.

A fotografia tem nuances que dão humanidade aos personagens. Victor, um tipo sem meias-palavras, é sempre filmado frontalmente. Leonardo, ao contrário, como que se esconde da câmera, sendo mostrado parcialmente, no escuro, sem o rosto por inteiro. A Casa Curutchet participa de toda a ação do filme, e vai sendo revelada aos poucos: a porta maciça de entrada, a rampa, a árvore no interior do pátio, os interiores com peças originais e o novo mobiliário de *design* acrescentado pelo proprietário (Fig. 11). Ao mesmo tempo, o exterior se revela em cenas em que pessoas inconvenientes tentam visitar a casa, em que Leonardo está no terraço e vislumbra a praça em frente, ou em que Victor o convida a andar de carro, um furgão nada elegante, estacionado na rua frontal. A casa de Victor, por outro lado, nunca é mostrada, exceto pelo buraco da janela, em que ele performa cenas indiscretas ou acaba por conquistar a filha do designer através de um teatro improvisado com os dedos das mãos.

Fig. 11. Interiores da Casa Curutchet. Casa Curutchet, 1996, p. 11.

O desfecho do filme se dá de forma dramática: um assalto à casa do designer, quando apenas a filha e a empregada estão em casa, tem a intervenção de Victor, que leva um tiro dos assaltantes. Os bandidos fogem

e Leonardo vê a oportunidade de não chamar a indispensável ajuda para socorrer o vizinho. Dessa forma, se livra do problema da janela de forma rápida e prática, deixando-o morrer sem socorro. Um detalhe importante: a atitude de Leonardo não é presenciada por nenhum personagem da trama, e apenas o espectador fica ciente do “assassinato”. Esta última cena ocorre em frente à rampa de acesso, elemento fundamental da Casa Curutchet e um dos ícones da arquitetura corbusiana (Fig. 12).

As relações de vizinhança e a própria arquitetura servem de ponto de partida para os diretores falarem de temas espinhosos, como direito de propriedade, desigualdade social e intolerância. Tratada como obra de arte, a casa é entendida como um espaço imaculado, e qualquer alteração não prevista interfere na apreciação e vivência desse espaço, ao menos do ponto de vista de Leonardo e sua família. E é nesse sentido que a arquitetura desempenha um papel crucial na trama. Durante todo o filme é possível ver a relação dos usuários com o espaço projetado e a absoluta adequação da casa modernista ao lote tradicional, estreito e entre divisas. A busca de luz e qualidade dos ambientes é motivadora das ações dos personagens e simboliza as diferenças entre suas posições econômicas e culturais.

Fig. 12. Cenas finais do filme “O Homem ao Lado”. Imagens extraídas do filme.

4. CONCLUSÃO

A Casa Curutchet, além de cenário, assume papel de mediadora e testemunha do embate entre privacidade e exposição, entre ideal e realidade. Ela é imóvel e silenciosa, mas as partes de seu “corpo” – paredes, janelas, rampa, espaços – falam o tempo todo, como se atuassem de forma simbólica. A casa é quase como um espelho das relações sociais e do ego de Leonardo: sua estética perfeita é violada, e isso expõe suas fragilidades. Em

termos *fosterianos*, a Casa Curutchet possui “vida interior”, porque, ao longo do filme, é quase como se tivesse intenções: ela limita, separa, conecta e interfere no destino dos protagonistas. A arquitetura não entra apenas como cenário, ambientação ou pano de fundo. A casa transcende esse papel: é ponto de partida, desencadeadora da ação e protagonista da trama.

NOTAS

¹ Forster, 2007, p. 77.

² **Título no Brasil:** O Homem ao Lado. **Título Original:** El Hombre de al Lado. **País:** Argentina. **Data de Lançamento:** 2009. **Data de Lançamento no Brasil:** 2011. **Diretores:** Mariano Cohn & Gastón Duprat. **Direção de Arte:** Lola Llana. **Cinematografia:** Mariano Cohn, Gastón Duprat. **Atores:** Rafael Spregelburd (Leonardo), Daniel Aráoz (Victor), Eugenia Alonso (esposa Ana), Inés Budassi (filha Lola). **Premiações:** Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano; Prêmio Ariel de Melhor Filme Ibero-Americano. **Duração:** 1h 50min. **Gênero:** Comédia dramática.

³ Le Corbusier, 2004, p. 220-223.

⁴ 1:100, 2007, p. 20-24.

⁵ Leão, 2007, p. 6.

⁶ Liernur; Pschepiurca, 1991, p. 143.

REFERÊNCIAS

1:100 Selección de Obras: Le Corbusier: Maison Curutchet. Buenos Aires: 1:100, 2007.

Ambiente. 1982. “La Plata, 100 años después.” *Ambiente*, no. 32, (jun. 1982). La Plata: Espacio.

Arrese, Álvaro. “La Plata y Le Corbusier.” *Summa*, n. 181 (nov. 1982): 38–39.

Azpiu, Gustavo. “Los cinco puntos de Le Corbusier reconsiderados.” *47 Al Fondo* 7, n. 10 (nov. 2003): 16–19.

Baker, Geoffrey. *Le Corbusier: análisis de la forma*. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

Boesiger, W. e Girsberger, H. *Le Corbusier 1910–65*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

Braodbent, Geoffrey. “La casa Curutchet: algunas reflexiones.” *47 Al Fondo* 8, n. 11, (jul. 2004): 6-13.

“Casa Curutchet.” *Casas Internacional*, n. 46 (dez.1996). Buenos Aires: CP 67: 6–11.

Casoy, Daniel. 2018. *Le Corbusier en La Plata: entrevista al Dr. Curutchet*. Buenos Aires: Photon Press, 2018.

Comas, Carlos Eduardo e Adriá, Miquel. *La casa latinoamericana moderna*. México: Gustavo Gili, 2003.

Conema, Claudio. “La casa Curutchet: un poema arquitectónico de Le Corbusier en Argentina.” *47 Al Fondo* 8, n. 11, (jul. 2004): 18–21.

Corona Martínez, Alfonso. “Algunas observaciones sobre la casa Curutchet. La Plata y el rol de los casos particulares en la obra de Le Corbusier.” Em *Le Corbusier y Sudamérica: viajes y proyectos*, editado por Fernando Pérez Oyarzun, 148–154. Santiago de Chile: PUC, 1991.

Curtis, William. *Le Corbusier: ideas and forms*. London: Phaidon, 1986.

De Paula, Alberto. “El Plan La Plata (1881–1884) y su planificador.” *Summa*, n. 181 (nov. 1982): 22–28.

Duprat, Andrés. “Le Corbusier australe: casa Curutchet a La Plata.” *Casabella* 54, n. 573 (nov. 1990): 24–26.

- Fisch, Sara. "La casa Curutchet: una mirada desde el proyecto." *47 Al Fondo* 7, n. 10 (nov. 2003): 8–12.
- Forster, E. M. *Aspectos do romance*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- Futagawa, Yoshio. "Maison Curutchet: Le Corbusier." *GA Houses*, n. 84 (nov. 2004): 96–109.
- TECNNE: *Arquitectura Y Contextos*. "Memoria descriptiva de la Casa Curutchet." Acesso em 9 de setembro de 2025. <https://wp.me/p1eMNs-vv>.
- Lapunzina, Alejandro. *Le Corbusier's Maison Curutchet*. New York: Princeton Architectural Press, 1997.
- Leão, Silvia. "A modernidade figurativa da Casa Curutchet." Em *Anais do 7º Seminário Docomomo Brasil*. Porto Alegre: UFRGS, 2007.
- Le Corbusier. *Oeuvre complète 1946–1952*. Zurich: Girsberger, 1953.
- Le Corbusier. *Precisões: sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- Liernur, Francisco e Pschepiurca, Pablo. "La casa Curutchet: crónica de su gestación." Em *Le Corbusier y Sudamérica: viajes y proyectos*, editado por Fernando Pérez Oyarzun, 142–147. Santiago de Chile: PUC, 1991.
- Machado, Andrea, et al. "Casa Curutchet: um mimo poético de Le Corbusier à América Latina." Em *Anais do V Seminário Docomomo Sul*, Porto Alegre: PROPAR, 2016.
- Merro Johnston, Daniel. *El autor y el intérprete: Le Corbusier y Amancio Williams en la Casa Curutchet*. Buenos Aires: 1:100 Ediciones, 2011.
- Molina, Marcelo. "La historia, el espacio y la levedad: la casa Curutchet." *47 Al Fondo* 7, n. 10, (nov. 2003): 20–21.
- Posik, Javier. 2004. "Como volver a construir la casa Curutchet." *47 Al Fondo* 8, n. 11 (jul. 2004): 22–23.
- Serapião, Fernando. "Vista do avesso, casa de Le Corbusier é contextualista." *Projeto Design*, n. 292 (jun. 2004): 34–36.
- Stahl, Earl Miller e Stahl, Ana Kasumi. "Maison Curutchet." *47 Al Fondo* 7, n. 10 (nov. 2004): 22–23.
- Szelagowski, Pablo. "Canneel vs Cur LC." *47 Al Fondo* 8, n. 11 (jul. 2004): 2–5.
- Szelagowski, Pablo. "Cur LC." *47 Al Fondo* 7, n. 10 (nov. 2003): 2–7.
- Arquicast 155. "Arquitetura e cinema: O homem ao lado." Acesso em: 1º /nov/2025. https://www.arquicast.com/2021/11/01/arquicast-155-arquitetura-e-cinema-o-homem-ao-lado/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br.
- Vitalone, Cristina. "Le Corbusier en 'le Parc' de La Plata." *47 Al Fondo* 7, n. 10 (nov. 2003): 13–15.

BIOGRAFIA DA AUTORA

Silvia Leão possui graduação, especialização e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela UFRGS. Doutorou-se pelo PROPAR-UFRGS em 2011, com a tese "As fachadas da casa moderna", obtendo menção honrosa de âmbito nacional. Lançou, em 2000, a Revista ARQTEXTO, especializada em arquitetura. Em 2013-2014

organizou Cursos de Extensão e Viagens de Estudos à Itália, enfocando a "Arquitetura do Renascimento Italiano". Em 2015-2016 organizou Curso e Extensão e Viagem de Estudos à Espanha, enfocando "Arquitetura e Urbanismo na Espanha". Participa de congressos nacionais e internacionais de arquitetura, realizando trabalhos centrados na Casa Unifamiliar Moderna. Atualmente é Professora Associada III da UFRGS.